

La genialidad de las alergias

Álvaro Lázaro Valero¹

¹Departamento de Ciencias Médicas Básicas, Facultad de Medicina, Universidad San Pablo-CEU, 28922
Madrid, España

Alvaro.lazarovalero@ceu.es

SCIHUM: Revista de Cultura, Ciencias y Humanidades

Sección: Medicina y Salud

Año 2025, Número 4

Resumen

La conexión entre ciencia, genialidad y amor constituyen expresiones tangibles de la complejidad humana. A partir de una conversación sobre la relación entre microbiota y dermatitis atópica, se expone cómo la disbiosis intestinal influye en alergias alimentarias, pulmonares y cutáneas. Las enfermedades alérgicas afectan al 30% de la población y seguirán aumentando por factores ambientales y de estilo de vida. También se abordan los alérgenos alimentarios y farmacológicos, destacando los riesgos asociados a ciertos medicamentos. En un plano más humano, se reflexiona sobre la genialidad, entendida no solo como inteligencia, sino como la capacidad de transformar lo cotidiano en extraordinario, según rasgos descritos por Craig Wright. Finalmente, el texto concluye que, pese a la grandeza intelectual, la soledad amenaza la plenitud humana, y solo el amor —como vínculo esencial— da sentido a la existencia y sostiene la verdadera humanidad.

Palabras clave: Alergia, genialidad, singularidad, amor, medicina, salud

La genialidad de las alergias

Los grupos de amigos son valiosos, pero la comunión humana más intensa ocurre en el uno a uno. En Alicante, durante una conversación personal, un colega me preguntó sobre la relación entre la microbiota y la dermatitis atópica, un tema que conocía por mi interés en este mundo invisible. Estudios recientes sugieren que la disbiosis de la microbiota puede alterar la respuesta inmune frente a alérgenos específicos, dando lugar a alergias. Se han establecido vínculos entre la microbiota intestinal y la alergia alimentaria, la pulmonar y la cutánea [1].

Las enfermedades alérgicas han aumentado hasta afectar al 30% de la población mundial, y se espera que en dos décadas el número de pacientes alérgicos llegue a cuatro mil millones [2]. Aunque los mecanismos moleculares se comprenden mejor hoy, el estilo de vida moderno y el exposoma contribuyen al aumento de estas enfermedades [3]. La alergia puede definirse como una hipersensibilidad exagerada del sistema inmune ante sustancias ambientales [4], incluyendo rinitis, asma, dermatitis, alergias alimentarias y anafilaxia [5,6]. Estas patologías impactan gravemente en la calidad de vida y generan costes sanitarios elevados [3].

Desde 1960 se identificaron proteínas y glicoproteínas como alérgenos, y en los últimos 20 años se ha detectado una gran diversidad de ellos, provenientes de pastos, ácaros, animales domésticos y hongos [7]. La legislación europea obliga a declarar 14 alérgenos en alimentos, como gluten, crustáceos, huevos, pescado, frutos secos, leche, soja, mostaza, sésamo y sulfitos [8].

Los medicamentos también provocan reacciones alérgicas. Hasta un 20% de las visitas a urgencias por anafilaxia se deben a fármacos, y estas reacciones aumentarán por la disponibilidad de vacunas, antibióticos y medicamentos biológicos [9]. Factores de riesgo incluyen dosis altas, administración frecuente, vía intravenosa o subcutánea, uso prolongado y polifarmacia, así como características individuales como edad avanzada, atopia, antecedentes familiares y sexo femenino [9]. El paracetamol, pese a ser ampliamente seguro, puede inducir asma y otras reacciones en personas sensibles [10]. Lo idiopático nos sumerge en el misterio del genio.

Más allá de la biología, la singularidad humana se observa en la genialidad. No basta la inteligencia, la motivación o la creatividad: como indica Renzulli, estos atributos potencian, pero no garantizan la realidad de un genio. Craig Wright, de la Universidad de Yale, identificó 14 rasgos comunes en los genios: ética de trabajo, resiliencia, originalidad, imaginación infantil, curiosidad insaciable, pasión, rebeldía, pensamiento que atraviesa fronteras, perseverancia, autocrítica, búsqueda de la verdad, altruismo y visión de futuro [11].

La genialidad surge de la capacidad de convertir lo cotidiano en extraordinario y de descubrir aquello que ya existía, como hicieron Da Vinci, Mozart, Aristóteles, Shakespeare, Copérnico, Einstein o Planck. Este proceso implica escuchar con la sorpresa de un niño y dejarse guiar por la creatividad inherente al mundo que nos rodea. Sin embargo, esta singularidad puede provocar incomprensión y aislamiento, siendo la soledad una de las formas más profundas de pobreza humana. Por ello, el amor se presenta como el único salvavidas, la fuerza que conecta y da sentido a nuestra existencia. Sin amor, la genialidad de la humanidad se aboca al precipicio.

En definitiva, tanto en la microbiota y alergias como en la genialidad y el amor, se evidencia la complejidad de la condición humana. Somos únicos e irrepetibles. La hemoglobina no solo carga con oxígeno a sus hombros, sino también con el anhelo de lo eterno. La ciencia nos ayuda a comprender el cuerpo y sus mecanismos, mientras que la singularidad y la necesidad de ser en relación revelan lo que nos hace plenamente humanos: la simplicidad de un rostro que nos ame.

*Este artículo ha sido adaptado como material docente para la asignatura de Fisiología.

1. Zubeldia-Varela, E., Barker-Tejeda, T. C., Obeso, D., Villaseñor, A., Barber, D., & Pérez-Gordo, M. (2022). Microbiome and allergy: New insights and perspectives. *Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology: Official Organ of the International Association of Asthmology (INTERASMA) and Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología*, 32(5), 327–344. <https://doi.org/10.18176/jiaci.0852>

2. Palomares, O., Akdis, M., Martín-Fontecha, M., & Akdis, C. A. (2017). Mechanisms of immune regulation in allergic diseases: the role of regulatory T and B cells. *Immunological Reviews*, 278(1), 219–236. <https://doi.org/10.1111/imr.12555>

3. Bousquet, J., & van Hage, M. (2019). Correction to: ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. *Clinical and Translational Allergy*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.1186/s13601-019-0289-0>
4. Dougherty, J. M., Alsayouri, K., & Sadowski, A. (2024). Allergy. En StatPearls. StatPearls Publishing.
5. Akdis, M., & Akdis, C. A. (2009). Therapeutic manipulation of immune tolerance in allergic disease. *Nature Reviews. Drug Discovery*, 8(8), 645–660. <https://doi.org/10.1038/nrd2653>
6. Akdis, C. A. (2012). Therapies for allergic inflammation: refining strategies to induce tolerance. *Nature Medicine*, 18(5), 736–749. <https://doi.org/10.1038/nm.2754>
7. Platts-Mills, T. A. E., & Woodfolk, J. A. (2011). Allergens and their role in the allergic immune response: Allergens and the allergic immune response. *Immunological Reviews*, 242(1), 51–68. <https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2011.01021.x>
8. REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011
9. Doña, I., Torres, M. J., Celik, G., Phillips, E., Tanno, L. K., & Castells, M. (2024). Changing patterns in the epidemiology of drug allergy. *Allergy*, 79(3), 613–628. <https://doi.org/10.1111/all.15970>
10. Gonzalez-Barcala, F. J., Pertega, S., Perez Castro, T., Sampedro, M., Sanchez Lastres, J., San Jose Gonzalez, M. A., Bamonde, L., Garnelo, L., Valdes, L., Carreira, J.-M., Moure, J., & Lopez Silvarrey, A. (2013). Exposure to paracetamol and asthma symptoms. *European Journal of Public Health*, 23(4), 706–710. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cks061>
11. Pais, A. (2021, abril 1). Cuáles son los “hábitos ocultos de los genios” según el profesor que enseña el “curso de genialidad” en Yale. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56585425>